

**ЗНАЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА В КОМПЕНСАЦИИ
САХАРНОГО ДИАБЕТА: РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА**

**THE IMPORTANCE OF CONTINUOUS MONITORING IN THE
COMPENSATION OF DIABETES MELLITUS: THE ROLE OF THE
AVERAGE MEDICAL STAFF**

ГРАБКО АЛЁНА СЕРГЕЕВНА,

ст. лаборант,

Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.

КОМАРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

преподаватель,

Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.

КУВАНДЫКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,

преподаватель,

Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.

ПОЖАРСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

преподаватель,

Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.

GRABKO ALYONA SERGEEVNA,

Senior laboratory assistant,

Branch of the Military Medical Academy in Moscow.

POZHARSKAYA NATALIA VLADIMIROVNA,

lecturer,

Branch of the Military Medical Academy in Moscow.

KOMAROVA ELENA ANATOLYEVNA,

lecturer,

Branch of the Military Medical Academy in Moscow.

KUVANDYKOVA TATYANA VALERYEVNA,

lecturer,

Branch of the Military Medical Academy in Moscow.

В статье рассматривается применение непрерывного мониторинга глюкозы в клинической практике. Анализируется эффективность и практическое применение данного метода контроля уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом. Выявлено, что непрерывный мониторинг глюкозы позволяет более точно контролировать колебания и тенденцию гликемии, что способствует улучшению качества жизни пациентов и снижению риска осложнений заболевания. Оценивается его влияние на управление диабетом для оптимального ухода за пациентами с сахарным диабетом. Подчеркивается роль медицинских сестер в работе с непрерывным мониторингом, а также в обучении пациентов при работе с данной технологией.

The article discusses the use of continuous glucose monitoring in clinical practice. The effectiveness

and practical application of this method of glucose control in patients with diabetes mellitus are analyzed. It was revealed that continuous glucose monitoring allows for more accurate control of fluctuations and trends in glycemia, which contributes to improving the quality of life of patients and reducing the risk of complications of the disease. Its impact on diabetes management for optimal care of patients with diabetes mellitus is being evaluated. The role of nurses in working with continuous monitoring, as well as in training patients when working with this technology, is emphasized.

Ключевые слова: контроль сахара, непрерывный мониторинг, сахарный диабет, декомпенсация диабета, обучение медсестёр.

Key words: sugar control, continuous monitoring, diabetes mellitus, diabetes decompensation, nurse training.

Сахарный диабет относится к группе эндокринных заболеваний, при котором нарушается усвоение глюкозы. Другими словами, глюкоза не поступает в клетки организма для получения энергии, а в больших количествах попадает в кровь, что приводит к повышению уровня сахара – гипергликемии. Для того чтобы предотвратить поступление глюкозы в кровь, организм выделяет гормон инсулин, который нормализует этот показатель [2, с. 46].

Диабет является хроническим заболеванием, при котором нарушается обмен веществ, включая углеводный, жировой, белковый, минеральный и водно-солевой. Это нарушение обмена веществ выявлено не только у людей, но и у кошек и собак, которые все чаще становятся объектом диагностики в последнее время.

Помимо гестационного сахарного диабета, который заканчивается после родоразрешения, различаются еще два типа диабета. Первый тип, или инсулинозависимый, относится к аутоиммунным заболеваниям, в то время как диабет второго типа возникает из-за полигенной природы и является наследственным.

Инсулинозависимый тип подразумевает постоянное применение инсулина, тогда как во втором типе инсулин все еще производится поджелудочной железой, но в недостаточном количестве для нормального обмена жиров, белков и углеводов.

Независимо от типа диабета, контроль уровня глюкозы в крови необходим. Декомпенсация сахарного диабета может привести к серьезным осложнениям, которые могут быть необратимыми. Например, продолжительная гипергликемия может вызвать проблемы со зрением, такие как ретинопатия, которая в конечном итоге может привести к отслойке сетчатки и слепоте. Это лишь одно из множества серьезных осложнений, которые могут возникнуть при сахарном диабете. В анамнезе диабета второго типа часто встречается диагноз диабетической стопы, вызванной длительной гипергликемией.

В начальных стадиях пациенты могут ощущать себя плохо, но со временем организм привыкает к симптомам. Важно помнить, что как гипергликемия, так и гипогликемия могут вызвать негативные последствия. Ранние осложнения сахарного диабета могут стать причиной более серьезных проблем в будущем.

Ответственность за стабильное состояние сахарного диабета в большей степени лежит на самих пациентах, но не следует забывать о роли лечащего врача и медицинской сестры. Медицинский персонал, ведущий лечение и наблюдение за пациентами с сахарным диабетом, должен быть в курсе последних разработок и тенденций в области медицины [2, с. 45].

Цель: показать важность непрерывного мониторинга в компенсации сахарного диабета и роль среднего медицинского персонала в этом процессе.

Описание непрерывного мониторинга глюкозы в крови (НМГ) и его отличие от других устройств.

В настоящее время было разработано множество технологий для более удобного контроля компенсации, таких как глюкометры, инсулиновые помпы и одна из самых новых - непрерывный мониторинг глюкозы в крови [1, с. 78].

Непрерывный мониторинг помогает пациентам с диабетом контролировать уровень глюкозы каждые пять минут. Однако нельзя полностью полагаться на него, так как показания могут отличаться от лабораторных.

Лабораторный метод является наиболее точным, но глюкометры также имеют свое место. Глюкометр помогает контролировать уровень глюкозы в любое время суток, при любых сомнениях или заболеваниях. Хотя лабораторный метод более точен, глюкометр более удобен [4, с. 47].

Проверка точности аппаратов хотя бы раз в полгода позволяет успешно вести контроль над диабетом. Погрешность глюкометра от лабораторного метода составляет от 0,1 до 0,4 ммоль, что является приемлемым для компенсации. Врачи больниц больше доверяют глюкометрам и лабораторным методам [7, с. 73]. В отличие от них, непрерывный мониторинг может давать недостоверные результаты, поэтому пациенты не могут полностью полагаться на него и должны продолжать контроль с помощью аппаратов. При ежедневной калибровке непрерывного мониторинга можно достичь почти точных результатов, с отклонениями от аппарата в пределах 0,2-0,3 ммоль [5, с. 59].

Непрерывный мониторинг глюкозы – это метод контроля уровня глюкозы путем измерения ее содержания в межклеточной жидкости с помощью установленных подкожных датчиков, или как их еще называют – сенсоров [4].

«Показано, что содержание глюкозы в межклеточной жидкости является надежным показателем уровня глюкозы в крови, так как глюкоза легко распространяется от капилляров в межклеточное пространство» [3, с. 114].

Для использования глюкометра и получения результатов требуется прокол пальца с помощью ланцета, в то время как непрерывный мониторинг не требует этого. Данные передаются на считывающее устройство/смартфон через сканирование или передачу данных по технологии Bluetooth.

Основное отличие непрерывного мониторинга заключается в возможности получения большего количества показателей глюкозы и наблюдении за ее тенденцией. В отличие от тестов с помощью глюкометра, непрерывный мониторинг позволяет проводить измерения даже ночью, что важно для диабетиков с плохой чувствительностью к гипогликемии [6, с. 80].

Сенсор передает данные на считывающее устройство или смартфон в приложение, где отображается гликемическая кривая. По этой кривой можно проследить уровень сахара до еды, после еды, при приеме лекарств и т.д. Приложение помогает работать с сенсором, автоматически вычисляя все важные данные.

Для медицинского персонала также проще контролировать состояние пациента и наблюдать за тенденцией уровня сахара, что позволяет своевременно принимать необходимые меры для предотвращения негативных последствий. Это особенно важно при работе с пациентами, у которых недавно поставлен диагноз диабета, с детьми или у кого уже есть осложнения сахарного диабета [2, с.48].

Важно понимать, что уровень глюкозы в крови и межклеточной жидкости в конкретный момент времени могут отличаться, поэтому необходима калибровка. Глюкозе требуется время, чтобы перейти из капиллярной крови в межклеточное пространство. Период задержки индивидуален и зависит от многих факторов, но в среднем в физиологических условиях составляет 5-10 минут.

Для понимания работы датчика представим себе поезд, который поднимается на горку и спускается с нее. Паровоз, где находится машинист, поднимется на горку быстрее, чем последний вагон. Паровоз представляет собой уровень сахара в крови, а последний вагон –

уровень сахара в межклеточной жидкости. При повышении уровня сахара, глюкоза сначала попадает в кровь (паровоз), а затем в межклеточную жидкость (последний вагон). Поэтому при повышении уровня сахара глюкометр будет показывать значения выше, чем мониторинг.

При понижении уровня сахара, паровоз быстрее спускается с горки (показатели крови), а затем через некоторое время подъезжает последний вагон (показатели межклеточной жидкости). При стабильном уровне глюкозы значения ее в крови и межклеточной жидкости, зафиксированные НМГ, практически одинаковы.

Пациенты, использующие сенсоры, не должны полагаться только на них, чтобы контролировать уровень сахара в крови. При использовании НМГ важно следить не только за показателями, но и за тенденцией - что происходит с уровнем сахара. Если сахар начинает расти, на экране устройства появляется стрелка, указывающая направление вверх ($\nearrow$; $\uparrow$ или $\uparrow\uparrow$). При снижении уровня сахара стрелка будет указывать вниз ($\searrow$; $\downarrow$ или $\downarrow\downarrow$). Эти стрелки помогают увидеть тенденцию и принять меры до возникновения осложнений.

Также приложения для НМГ показывают статистику показателей. Идет учет количество времени находящегося в нормальном диапазоне сахара в крови, выше заданного диапазона или ниже. Программа подсчитывает средний уровень сахара – гликированный. Диапазон может регулироваться в приложении, таким образом если страдающий сахарным диабетом привык к гипергликемии, то резкое снижение не допускается и соответственно показатели должны быть немного выше, чем у лиц, которые держат уровень сахара в установленных нормах согласно ВОЗ. Также и при гипогликемии.

Особенно хорошо, что приложение подает сигналы тревоги до начала гипо- и гипергликемии, а у лиц, страдающих плохой чувствительностью это имеет весомое значение. Для коррекции лечения берут во внимание три показателя, а именно:

- Что было до определенного момента;
- Что происходит сейчас;
- Что произошло после.

Ниже мы рассмотрим пример оценки текущих показателей с учетом тенденции (стрелки) с помощью НМГ.

Анализируя изменения уровня глюкозы с учетом стрелки, указывающей на текущую тенденцию, можно быстро произвести расчет и предпринять необходимые действия. Например, если стрелка указывает вниз ($\downarrow$), это означает, что уровень сахара снижается как минимум на 0,1 ммоль/л в минуту. Через 10 минут уровень глюкозы снизится более чем на 1 ммоль/л, что может достигнуть критических значений.

Если же стрелка $\nearrow$, то это будет значить, что сахар поднимается примерно на 0,06 ммоль/л до 0,1 ммоль/л, а значит показатели могут значительно возрасти. Соответственно смотрим показатель, который на данный момент и производим расчет. Таким образом, мы понимаем, будет ли глюкоза находиться в целевом диапазоне или нет.

Перед тем как предпринимать действия, показатель мониторинга необходимо сверить с глюкометром, а сам пациент должен понимать свои ощущения, чтобы знать, что он чувствует во время резкого падения или повышения уровня сахара, особенно если глюкоза уже достигла неблагоприятных значений.

С помощью данных, выводимых на устройства для измерения и тенденций, можно рассчитать не только уровень глюкозы, но и прогнозируемое время изменений. Эти навыки важны для пациентов с диабетом, и медицинские сестры могут помочь им освоить алгоритмы расчетов.

Заключение.

1. НМГ не полностью заменяет аппарат для измерения уровня глюкозы в крови, но помогает отслеживать тенденцию сахара за сутки, что сложно сделать с помощью лабораторных и глюкометрических методов. Увидев тенденцию, пациент или медицинская сестра

могут рассчитать, насколько изменится уровень сахара и через какое время. Это позволяет быстро предупредить лечащего врача и принять меры для стабилизации состояния.

2. Для корректной работы непрерывного мониторинга требуется его калибровка, как при стабильных показателях сахара, так и при гипо- и гипергликемии.

3. С помощью НМГ и глюкометра можно рассчитать более точный ФЧИ (фактор чувствительности к инсулину) и УК (углеводный коэффициент), который необходим для компенсации 1 хлебной единицы (ХЕ) и белково-жировых единиц (БЖЕ).

4. НМГ позволяет отслеживать время, проведенное в допустимом диапазоне гликемии, а также в диапазонах выше и ниже нормы. Приложение отображает средний уровень сахара в крови, строит диаграмму распределения диапазонов (в %) и показывает кривую за 1, 7, 14 и 30 дней.

5. НМГ помогает достичь компенсации быстрее, чем другие устройства, что имеет большое значение для людей с диабетом.

6. Важно обучить медицинских сестер правильной работе с непрерывным мониторингом для более эффективного контроля сахарного диабета и применения этих знаний на практике. Именно средний медицинский персонал находится в постоянном наблюдении за пациентами стационара. Также медицинские сестры могут обучать пациентов практическим навыкам в «Школе диабета».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белобородова Е.В., Романова Т.М. Инновационные технологии в диабетологии: перспективы и вызовы // Медицинский альманах. 2018. № 3. С. 78-82.
2. Кузнецова Н.В., Медведева И.А. Инновационные технологии в диагностике и лечении диабета у пациентов с участием медицинских сестер // Медицинская сестра. 2018. № 3. С. 45-49.
3. Лебедева Е.А., Иванова О.П. Роль медицинских сестер в контроле диабета с использованием инновационных технологий // Вестник медицинского университета. 2019. С. 112-118.
4. Петрова Н.А., Иванова Е.С. Использование инновационных технологий в работе медицинских сестер для контроля диабета. // Журнал медицинских исследований. 2020. № 2. С. 45-49.
5. Петрова Т.И., Смирнова Е.С. Инновационные подходы к обучению медицинских сестер по контролю диабета // Журнал медицинской практики. 2020. № 4. С. 56-61.
6. Соколова А.В., Григорьева Н.П. Эффективность применения инновационных технологий в работе медицинских сестер при контроле диабета // Научный журнал медицинских исследований. 2017. С. 78-83.
7. Тимофеева Л.М., Степанова Е.А. Инновационные подходы к обучению медицинских сестер по контролю диабета. // Российский журнал медицинской педагогики. 2018. № 3. С. 70-75.

© Грабко А.С., Комарова Е.А., Кувандыкова Т.В., Пожарская Н.В., 2024.